

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабрь протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Ашуров Шодмон Шаропович

Навоий давлат педагогика институти,
Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
(Ўзбекистон, Навоий)

ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589798>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада антик даврлар ва Ғарб мутафаккирларининг ижтимоий қарашлари хусусида фикр юритилган. Ренессанс даврида илм фаннинг тараққий этиши натижасида Европада бир қанча файласуфлар ўзларининг мустақил назарияларини яратдилар. Бунинг натижасида инсонлар дунёқараши ва жамият тараққиётида янгидан-янги назариялар пайдо бўлди. Инсоният тараққиётининг илк даврларида шаклланган фалсафий ғоялар ва дунёқарашлар цивилизациялар ривожланиши натижасида ривожланади, тобора мураккаблашди. Маълумки милоддан аввалги VIII-VI асрларда Кичик Осий ва Ўрта ер денгизи қирғоқларида жойлашган Милей, Эфес каби шаҳарларда маданий, иқтисодий ва савдо алоқалари ривожлана бошлади. Хусусан Иония шаҳрида илм-фаннинг юксак тараққий этишини мутахассислар яқин Шарқ мамлакатлари билан йўлга қўйилган савдо алоқалари натижалари билан боғлашади. Ўша пайтларда антик даврлар фалсафаси ҳам раванқ топди ва бир қанча файласуфлар етишиб чиқди. Мутафаккирларни ижтимоий қарашлари ва давлат тизими ҳамда бошқарув ҳақидаги фундаментал ғояларининг бугунги кундаги аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: рационализм, натуралист, адолат, тенглик, тинчликпарварлик, субстанционал қонуниятлар, жамият, барқарорлик, беқарорлик, эзулик.

Ашуров Шодмон Шаропович

(Ўзбекистан, Навои)

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ ЗАПАДНЫХ ФИЛОСОФОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются древние времена и социальные воззрения западных мыслителей. В результате развития науки в эпоху Возрождения ряд философов Европы разработали свои самостоятельные теории. В результате возникли новые теории мировоззрения людей и развития общества. Философские идеи и мировоззрения, сформированные на ранних этапах развития человечества, эволюционировали и усложнились в результате развития цивилизаций. Известно, что в VIII-VI веках до нашей эры культурные, экономические и торговые связи стали развиваться в таких городах, как Майли, Эфес,

расположенных на берегах Малой Азии и Средиземноморья. В частности, специалисты связывают высокий уровень развития науки в городе Иония с результатами торговых отношений со странами Ближнего Востока. В это время также расцвела философия древности и возник ряд философов. Сегодня освещаются социальные воззрения мыслителей и фундаментальные идеи государственного устройства и управления.

Ключевые слова: рационализм, натурализм, справедливость, равенство, мир, субстанциальные законы, общество, стабильность, нестабильность, добро.

Ashurov Shodmon Sharopovich
(Uzbekistan, Navoi)

PROBLEMS OF SOCIAL STABILITY IN SOCIAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF WESTERN PHILOSOPHERS

ANNOTATION

This article discusses ancient times and the social views of Western thinkers. As a result of the development of science during the Renaissance, a number of philosophers in Europe developed their own independent theories. As a result, new theories have emerged in the worldview of people and the development of society. The philosophical ideas and worldviews formed in the early stages of human development have evolved and become more complex as a result of the development of civilizations. It is known that in the VIII-VI centuries BC, cultural, economic and trade relations began to develop in cities such as Miley, Ephesus, located on the shores of Asia Minor and the Mediterranean. In particular, experts attribute the high level of development of science in the city of Ionia to the results of trade relations with the countries of the Middle East. At that time, the philosophy of antiquity also flourished and a number of philosophers emerged. The social views of thinkers and the fundamental ideas of the state system and governance are highlighted today.

Keywords: rationalism, naturalism, justice, equality, peace, substantial laws, society, stability, instability, goodness.

КИРИШ

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни янада теран англашимизда ва ўсиб келаётган ёш авлодга тушунтиришимизда мутафаккирларимизнинг жамиятдаги барқарорликни таъминлашда давлат раҳбари ва фуқаролар орасидаги муносабатлар хусусидаги фикрлари алоҳида аҳамият касб этади. Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биз барчамиз – фуқаролар ҳам, жамият ҳам, давлат ҳам Ватанимиз равнақи учун мамлакатимизда тинчлик-барқарорликни таъминлаш учун, тарихий, маънавий ва маданий меросимизни сақлаш, бойитиш ва келгуси авлодларга безавол етказиш учун бирдек масъулмиз”. [10.]

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Инсоният тараққиётининг илк даврларида шаклланган фалсафий ғоялар ва дунёқарашлар цивилизациялар ривожланиши натижасида ривожланади, тобора мураккаблашди. Маълумки милоддан аввалги VIII-VI асрларда Кичик Осий ва Ўрта ер денгизи қирғоқларида жойлашган Милей Эфес каби шаҳарларда маданий, иқтисодий ва савдо алоқалари ривожлана бошлади. Хусусан Иония шаҳрида илм-фаннинг юксак тараққий этишини мутахассислар яқин Шарқ мамлакатлари билан йўлга қўйилган савдо алоқалари натижалари билан боғлашади. Ўша пайтларда антик даврлар фалсафаси ҳам раванқ топди ва бир қанча файласуфлар етишиб чиқди.

Кишилик жамиятининг илк даврларидаёқ инсонлар ўртасида ўзаро дўстона муносабатлар ва меҳр-оқибат тушунчалари [4.-В.80.] ҳам шаклланган эди. Бу тушунчаларнинг шаклланиш генезиси эса толерантлик ва ҳамжиҳатликка бориб такалади.

Ҳар бир миллатнинг ўз яшаш тарзи ва дунёқараш мавжуддир. Толерантлик тамойиллари ҳам ҳар бир миллатда ва мамлакатда турлича таснифланади. Зеро, оламнинг ўзи диалектиканинг асосий қонуниларидан ҳисобланмиш қарама-қаршилиқлар бирлиги ва кураши

конуни асосида яратилган. Шу туфайли фалсафанинг бу субстанционал конуниятлари хар бир миллатнинг миллий қиёфасини шакллантиришда асосий ўзак ҳисоблананди.

Сукротнинг ижтимоий қарашлари ва давлат тизими ҳамда бошқарув ҳақидаги фундаментал ғоялари бугунги кунга қадар ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда. Сукрот фалсафасининг асосий мавзуси инсон, унинг яшаш тарзи, орзу-ўйлари ва адолатли жамият барпо қилиш ҳақидаги қарашлардан иборат. Мутафаккирнинг фалсафий, ижтимоий қарашларининг марказий нуқтасида рационализм етакчи ўрин эгаллайди. У жамият фаровонлигининг бош омили. Унда истиқомат қилаётган миллати, ижтимоий мавқеидан қатъий назар барча инсонларга тенглик нуқтаи назаридан муомала қилиниши керак, дейди. Шунингдек Сукротнинг фикрича давлатда адолатни қарор топтириш учун аввало ўз ва ўзга давлат фуқароларининг ҳақ-ҳуқуқлари тенглик принципида назорат қилиниши керак. Зотан, зулм ва зўравонлик ҳукмронлик қилган жамиятда яхшилик ҳамда ёмонлик ўртасида доимий кураш майдони мавжуд бўлади.[1-В.3]

Антик даврнинг кўзга кўринган машҳур файласуфларидан яна бири Демокрит бўлиб, у натуралист ҳисобланган. Унинг сиёсий қарашлари яхши бошқарилаётган давлат буюк кўрғондан, унда ёш-қари, таниш-нотаниш, дўст-биродарларнинг манфаатлари давлат томонидан назорат қилиниши керак деди. Демокрит ўз ижтимоий қарашларида инсонларга қарата Сен эзгулик ҳақида чиройли ҳавойи гапларни айтма, балки эзгулик ҳақидаги қарашларининг амалда исботла. Ана шунда сўзинг амалга айланади. Жамиятда ўз ўрнининг топасан, дейди. У инсонпарварлик, ватанпарварлик, эътиқод эркинлиги каби ғоялари билан ўз замондошлари ва ўзидан кейинги файласуфларнинг таълимотларига ҳам сезиларли таъсир ўтказган алломалардан ҳисобланади.

Антик даврларнинг кучли социологик файласуфларидан яна бири бу Эпикурдир. У инсонларнинг манфаатлари ва эркинликлари ҳусусида сўз юритаркан, энг яқин инсонлар атрофдагиларга ҳеч қандай зарар етказмайдиган кишилардир дея ўзининг ҳамжихатлик ҳақидаги ғояларини ўз фалсафасининг бош мавзусига айлантирди. Антик давр файласуфлари орасида Эпикур биринчилардан бўлиб ижтимоий келишиш ва барча фуқаролар дини ва миллатидан қатъи назар ўзаро дўстона муносабатлар асосида аҳил яшашлари ҳақидаги концепциясини илгари суради.

Кўриниб турипдики Антик давр файласуфлари толерантлик ҳамда ҳамжихатлик каби ғояларнинг бош марказида марказий ўринларни инсон эгаллайди. Шу сабабдан антик даврларидаёқ гуманизм ва альтруизм ғояларига ниҳоятда кенг эътибор қаратилган ҳамда улуғланган.

Европадаги ўрта асрлар Ренессанс давридаги кўпгина соҳаларда бўлгани каби фалсафа фани тараққиётида ҳам муҳим аҳамият касб этди. Ренессанс даврининг ўзига ҳос хусусиятлари куйидаги жараёнларда ўз аксини топди:

1. Европада ўрта асрлар ренессанс даври дейилишига сабаб, бу даврга келиб антик даврлар фалсафий тафаккурига доир қарашлар, фикрлар, тадрижийлиги ва аҳолининг яшаш тарзи ўзгарди.
2. Антик даврлари фалсафий тафаккури тараққиётида етакчилик қилган гуманизм тамойиллари ренессанс даврига келиб инсон тараққиётининг мутлоқ асоси этиб талқин этилди.
3. Ренессанс даврига келиб натурал фалсафа ривожланди.
4. Ренессанс даврида инсонларнинг табиат ҳодисалари ва жамиятдаги ўзгаришларга бўлган муносабати илмий фактлар асосида либераллаштирилди.

Ренессанс даврида илм фаннинг тараққий этиши натижасида Европада бир қанча файласуфлар ўз назарияларини яратдилар.[9-В.443.] Макиавелли ўзининг “Давлатпаноҳ” асарида давлат халқ манфаатлари учун хизмат қилмоғи керак. Ва ижтимоий ҳаётида иқтисодий тенгсизликлар бутунлай бартараф этилиши керак, дейди.

Томас Гоббс фалсафий қарашларининг олий нуқтасида тинчлик туради. У биринчи бора “Тинчлик – олий неъматдир” шиорини кўтаради ва ўз даврида бутунжаҳон мамлакатларининг шу эзгу ғоя атрофида бирлаштиришга даъват этади. Т.Гоббс бир жамиятда

яшовчи турли миллат ва элат вакиллари билан ҳар доим дўстона муносабатда бўлиши лозим, дейди. Шунингдек у бошқа миллат вакиллари айна дамда ўзлари истиқомат қилаётган давлатнинг тилига урф-одат ва анъаналарига, маданиятига ҳурмат кўрсатиши керак дейди.

Бу даврнинг яна бир буюк мутафаккирларидан бири Ж.Локк бўлиб унинг инсоният тарихидаги энг буюк хизматларидан бири халқ сайлови билан боғлиқ қонун-қоидаларни илк бора ўзи ишлаб чиқди ва халқни ҳурфикрликка даъват этди. Шунингдек бугунги кунда барча дунё мамлакатларининг сиёсий қарашларидаги асосий тамойиллар ҳисобланмиш қонунлар [2.-В.432.] билан боғлиқ бўлган қарашлар тарихининг назарийчиси ҳам Ж.Локк ҳисобланади. У ҳокимиятни қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳукуматларига бўлиш лозимлиги ҳақидаги фикрни ҳам ўртага ташлайди ҳамда ўз қарашларни кенг омма ўртасида тарғиб этади.

Вольтернинг фикрича инсонлар пайдо бўлгандан буён хоҳ саройлар, хоҳ харобада бўлсин жамоа бўлиб бирлашиб яшаганлар. Чумолилар, ёввойи ҳайвонлар ва асарилар ҳам бирлашиб яшайди ва меҳнат қилади. Шундай экан оламнинг гултожи ҳисобланмиш инсонлар албатта бирлашиб жамоа бўлиб яшашлари шартдир. Бу жамоада турли миллат ва элат вакиллариининг бўлмоғи бизга бошқа миллатлар ва халқлар тарихини ва маданиятини ўрганишимизда асосий восита бўлиб хизмат қилади, дейди файласуф.

Уйғониш даврининг яна бир йирик файласуфларидан бири Гольбах ҳисобланиб у жамиятдаги кишиларни табақаларга бўлинишини ижтимоий ва ирқий камситишларини қаттиқ қоралайди. Гольбахнинг фикрича инсонлар дин ишларига ниҳоятда чуқур берилиб кетмаслиги лозим. Чунки диний давлатда ривожланиш бўлмайди, деди у.

Немис мумтоз фалсафасининг йирик назарийчиларидан ҳисобланмиш Жон Локкнинг ижтимоий-фалсафий қарашларида толерантлик ва бағрикенглик масалаларига кенг ўрин ажратилган. Файласуфнинг фикрига кўра, толерантлик ва ҳамжиҳатлик жамият тараққиётига раҳна солмайди, аксинча, уни тез суръатларда ривожланишига омил бўладиган стратегик жараёндир. Унинг фикрича, ҳуқуқий демократик давлатларда миллатлараро тотувлик масалаларига доир муҳитлар қонун йўли билан мустаҳкамланиши ва назорат қилиниши шарт. Жон Локк толерантлик ва миллатлараро тотувлик муҳитлари фақат бир шахс билан содир бўлмайди, яъни ягона шахсга боғлиқ бўлмайди, чунки бу давлат аҳамиятига молик жараёндир, деб таъкидлайди.

Рус олимларидан С.Г.Ильинская ва В.Соловьёвлар ўз тадқиқот ишларида толерантликни ва демократик жамиятдаги барқарорликни таъминлаш билан боғлиқ жараёнлар хусусида бир қатор компромистик назарияларни илгари суришган. Аммо Россия Умумиттифоқининг жамиятда толерантлик ва миллатлараро тотувлик масалаларини таъминланишига доир сиёсий ва фалсафий лойиҳаларини ишлаб чиқишда уларнинг ғоялари фундаментал асос бўлиб хизмат қилади. В. Соловьёвнинг таъкидлашича, Жон Локк томонидан илгари сурилган «бағрикенгликнинг диний модели» тушунчаси бир ёқлама хулоса чиқаришга сабаб бўлди, шу сабабдан, бундай дедуктив хулосаларга таянадиган бўлсак, биз толерантлик тушунчасининг туб моҳиятини англай олмаимиз. Жон Локкнинг бу назариясини тадқиқ этган В.Соловьёв ўзининг «Бағрикенглик назариясининг проваслав-христиан версияси тарихидан» номли асарини яратди ҳамда бу асарда бағрикенглик, толерантлик, миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатлик масаларининг барча аспектларини диний ва дунёвий жиҳатдан таҳлил этди.

Машҳур рус файласуф олими В.Лекторский бағрикенглик ва толерантлик тушунчаларининг туб моҳиятини очиш ҳамда англаш борасида бир қатор тадқиқот ишлари олиб борди. Тадқиқотлари натижалари юзасидан, у қуйидаги хулосаларни ишлаб чиқди:

1. Турли миллат ва элатлар орасидаги маданиятлараро корреляцион боғланишлар «бағрикенглик – бефарқлик сифатида», дея бир томонлама ёндашувларни бутунлай рад этади ва бу соҳада олиб борилаётган ислохотларни янги бошқичга олиб чиқади.

2. «Бағрикенглик ўзаро ҳамжиҳатликнинг асосидир» ғояси кишилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибат каби инсоний фазилатларнинг юксалишини таъминлайди.

Жон Локкнинг бағрикенглик ва турли миллат вакиллари билан муросавий муносабатда бўлиш орқали жамиятда барқарорликни таъминлашга доир яратилган концепцияси Шабанов ва Шалинларнинг ижтимоий-фалсафий қарашларининг марказида ўрин олди, уларнинг ўз

ғояларини ҳамда назарияларини яратишларига замин ҳозирлади. Шабанов ва Шалинларнинг фикрига кўра, табиатдаги турли экологик муаммоларни бартараф этиш ва жамиятда истиқомат қилувчи кишиларнинг маънавий-ахлоқий қадриятларга оид ментал қиёфасини [6.-В.334.] шакллантиришда бир жамиятда яшовчи бир қанча миллат вакиллари билан миллий консенсуслик хусусиятларига таяниб, иш кўрмоқ керак. Жон Локк ўзининг ижтимоий қарашларида “Биз одамлар билан бир жамоа бўлиб яшаш орқали табиатда содир бўладиган турли табиий офатларнинг олдини олишимиз мумкин”, дейди. Шалиннинг қайд этишича, Жон Локк ўз фалсафий таълимотида агар давлат фақат адолат ва қонун орқали бошқарилса, бундай жамиятда ахлоқ йўқолади, шунинг учун давлат қонун ва ахлоқ билан уйғунликда бошқарилиш керак, деб таъкидлайди. Инсонлар ўз манфаати йўлида ён-атрофидагиларга ғамхўрлик қилса, бунда ҳам эркинлик ва инсонийлик унутилиб, манфаатлар тўқнашуви устунлик қилади, натижада, турли зиддиятли муаммолар авж олади. Шунинг учун жамият тараққиётининг марказига ахлоқни қўймоқ лозим, дейди файласуф. У ўз қарашларида бағрикенглик ва толерантлик тамойиллари турли миллатдаги, турли ҳарактердаги, турли кайфиятдаги инсонларни бир замон ва маконда ягона оила бўлиб бирлашувларига сабаб бўлади, деб таъкидлайди. Бунинг барчаси эса инсондаги ахлоқий тафаккур ҳамда ирода эркинлиги орқали амалга ошади. Жон Локк ўз фалсафий таълимотида ахлоқий муносабатлар масаласида муросаи тушунчасини фаол қўллади ҳамда Аллоҳнинг инояти туфайли турли дин вакиллари бир-бирига мутлақо бегона бўлган шахслар билан турли мақсад ва манфаатлар йўлида муросага киришадилар, дейди. Аммо турли этник гуруҳлар ва кишиларнинг турмуш тарзи ҳар доим ҳам муросага кириша олмайдилар. Масалан, гўдаклар ва ахлоқ кишиларни муросага даъват этишнинг ўзи мантиқсизликдир. Гўдак ҳам, ахлоқ ҳам сен нима десангда, қандай тушунтирсангда, ўз фикридан кечишни хоҳламайди. Бу жараёнда катта киши гўдак билан, оқил киши ахлоқ билан муроса қилишга мажбур бўлади ва худди шу нуқтадан адолатсизлик бошланади.

Жон Локк таъбири билан айтганда, қонун барча учун баробар. Файласуф олим ўзининг толерантлик ҳақидаги фикрларини баён этаркан, у консенсуслик хусусиятлари буйича ҳам ўз фикр-мулоҳазаларини келтириб утган ҳолда, куйидагича таснифлайди. Биринчидан, ахлоқий консенсус тушунчаси ижтимоий-фалсафий тафаккурлар тараққиётининг илк даврларида пайдо бўлган бўлиб, ижтимоий ҳаётимиздаги туб ўзгаришларнинг асосидир. Ахлоқий консенсус феноменининг асосида бағрикенглик категорияси туради.[8.-В.33.] Иккинчидан, морал консенсусга жамият барқарорлигига кучли таъсир кўрсатувчи турли намоёнлар ва чиқишлар орқали эришилади. Учинчидан, морал консенсуслик хусусиятларининг ўзига хос катъий талаблари ва шартлари мавжуд бўлиб, у билан боғлиқ ҳар қандай жараёнлар фақат ва фақат (консенсус таърифи) исон мафаати учун хизмат қилади.

Жон Локк ўз қарашлари орқали теократияга қарши чиқади ва шахс кадр-кимматини барча нарсдан устун қуяди. У ўзининг мана шундай ҳалқпарварлик ва инсонпарварликка оид илмий-назарий ғоялари билан XVII-XVIII аср фалсафасида бағрикенгликка доир қарашларнинг кенг ёйилишига сабаб бўлади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

XVII-XVIII аср фалсафий тафаккури тараққиётида бағрикенглик ва толерантлик тушунчалари мамлакатлар, фуқаролар ўртасидаги тинчликни мустаҳкамловчи, жамият ижтимоий ҳаётидаги турли адолатсизликларни бартараф этувчи омиллар сифатида қадрланган. Европа Уйғониш даври файласуфларининг таълимотида диний бағрикенглик, ҳурфикрлик ва виждон эркинлиги ғоялари асосий етакчи мафкурага айланди.[3.-В.163.] Немис мумтоз фалсафасининг атоқли вакиллари билан бири бўлган С.Шефтсбери бағрикенглик категорияси ва инсон ахлоқий мезонларини бир-биридан асло айро тушмайдиган тушунча, дея қайд этади. Жоҳиллик, ёлғончилик, хурофотга берилиш, фитна, ҳасад каби инсондаги салбий иллатларни бағрикенглик ва ҳамжихатлик орқали бартараф этиш мумкин, дейди. Чунки бундай иллатлар нафақат инсониятга зарар етказди, балки унинг ёлғизлинишига, тубанлашувига ҳам сабаб бўлади. Уйғониш даври фалсафасининг яна бир йирик назарийтиларидан ҳисобланган А.Коллинз шахс ва жамият ўртасидаги сингуляр

боғлиқликларга оид «Фикрлаш ҳақидаги мунозара», «Инсон эркинлиги бўйича тадқиқотлар» каби асарлар яратди. Коллинз бошқа файласуфлардан фарқли равишда бағрикенглик ва толерантлик тамойилларининг асосий марказига фикр эркинлиги масаласини қўйди. Унинг фикрича, киши ўз хурфикрлиги билан бошқа минтакаларда ҳам танила бошлайди ва дўстлару-ҳамкорлар орттиради.

Вольтернинг фалсафий таълимоти бошқа немис мумтоз фалсафаси вакилларининг фикрларидан фарқи шунда-ки, у диний бағрикенглик ва толерантликнинг асосий татафдорларидан бўлган ҳамда турли диний ақидапарастликка берилиш ҳолатини қаттиқ қоралайди. У ўзининг ижтимоий қарашларида жамиятдаги турли тартибсизлик, кўнгилсизликлар ва парокандасини фақат ва фақат бағрикенглик ҳамда ҳамжиҳатлик асосида тинч йўл билан ҳал этиш мумкин, дейди. Этник гуруҳлар ва мамлакатлар ўртасидаги диний низоларни кескин қоралайди, ақидапарастлик ва адолатсизликка берилган кишиларни у инсон киёфасидаги ҳайвонсифат махлук, дейди.

Вольтер ўзининг миллий консенсусликни ривожланишга оид фикрлар билан С.Монтескьенинг эскича, хурофотга мойил фикрларини қаттиқ қоралаб, унга қарши чиқди. Вольтер ўз даврида дин ва ахлоқнинг функционал ролини таълим-тарбия жараёни билан боғлаган ҳолда, немис классик фалсафаси тараққиёти ривожига ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди. У жамиятда яшовчи кишилар қатъий тартиб-интизом ва қонунларга риоя қилмоғи керак, аммо бу каби сифатларнинг барчаси ахлоқий мезонлардан юз ўгирмаган ҳолда бўлмоғи лозим, дея инсонлар ўртасида ўзаро тенглик, меҳр-оқибат, ҳамдўстлик, ҳамжиҳатлик каби инсоний фазилатларни жамият тараққиётининг бош мезонидир, дея эътироф этади. Шунингдек, олимнинг фикрича, инсонлар туғилганда барчаси тенг бўлади. Чақалоқлар ўртасида юрт талашиш, миллат талашиш, дин ва ирк талашиш каби ёмон фазилатлар бўлмайди. Гўдак вояга етиши натижасида ён-атрофида содир бўлаётган турли воқеа-ҳодисаларни кузатиш, иштирок этиш орқали унинг феъл-атворида ҳам бир қатор салбий фазилатлар бош кўтаради. Ёшларга бағрикенглик ва толерантликнинг фойдали эканлиги хусусида баландпарвоз гапларни гапириб, назарий маълумот бергандан кўра, айнан шу айтганларимизни уларга ўз амалиётимизда кўрсатмоғимиз, ўргатмоғимиз лозим, дейди Вольтер. Немис классик фалсафаси вакиллари толерантликнинг фундаментал ғояларини англаш ва авлоддан-авлодга ўтказишда шахс эркинлиги масаласини шарафлайдилар.

Немис классик фалсафасининг яна бир атоқли вакилларидан бири бу – И.Кант ҳисобланади. Кантнинг фикрича, ҳар бир инсон биринчи навбатда эркин бўлмоғи лозим. Фуқаролари эркин бўлган жамиятда маданий-маънавий, маърифий-ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда юксалиш бўлади, деб таъкидлайди. Жамиятда фуқаролар ўртасида тенгликни таъминлаш, бошқа миллат ва элат вакилларининг тилини, динини, урф-одат ва анъаналарини ҳурмат қилиш, ошқоралик – демократиянинг асосий омили [5.-В.35.] ҳисобланади. Шеллинг ўзининг ижтимоий қарашларида фуқаролар ўртасида ўзаро тенгликни қонун йўли билан назорат қилиш лозим деса, Л.Фейербах қонунлар кишилар эркинлигини чеклайди, дея унинг ғояларига қарши чиқади.

Инсон эрки ва манфаатларини қадрлаш каби гуманистик ғоялар Фейербах таълимотида улуғланган. У бағрикенглик ва толерантлик тамойилларининг марказига сабр-бардошлилик каби олий инсоний фазилатларини қўяди. Инсоният цивилизациясининг илк босқичларидаёқ толерантлик хусусиятлари шаклланган бўлиб, толерантликнинг дастлабки кўриниши бугунгидек долзарб аҳамияти касб этмаган эди. Инсоният онгининг ривожланиши ва оламнинг тараққий этиши билан фуқаролар ўртасида диний, миллий ҳамда этник ўзига хосликлар шакллана бошлади. Шундан кейин толерантлик ва диний бағрикенглик тушунчалари ҳам оммабоп сўзлар қаторига кирди. Натижада, жамият ва шахс тараққиёти, инсониятнинг тинч-тотувлиги каби ижтимоий хусусиятларнинг асосий туб негизи толерантликка бориб тақалди.

Джон Грей ўз таълимотида инсонларга «нотукамал мавжудот» дея таъриф беради. У ҳам бағрикенглик, ҳамжиҳатлик каби ўз давридаги долзарб муаммонинг ечимини топиш бўйича бир қатор илмий мақолалар эълон қилади. Джон Грей ўз фалсафий таълимотида

толерантлик ва бағрикенглик бўйича юзага келадиган муаммоларни икки хил тарзда ҳал этиш мумкин дея қайд этади: булардан биринчиси жамоавийлик бўлса, иккинчиси – индивидуаллик, дейди файласуф.

ХУЛОСА

Фикримиз сўнгида шуни айтиш мумкин-ки, немис мумтоз файласуфларининг ижтимоий-фалсафий қарашларида илгари сурилган толерантлик ва миллатлараро тотувлик муаммоларининг олдини олиш, ҳал этишга қаратилган масалаларнинг ечими фақат ва фақат инсонга боғлиқдир. Турли кичик этник гуруҳларда табақалаштириш, диний ақидапарастликка берилиш, «оммавий маданият»нинг салбий таъсирига тушиб қолиш билан боғлиқ муаммоларнинг олдини олишда ва ечимини топишда давлат бош ислохотчи ҳисобланади.

Демак, юқоридаги фикрлардан кўришимиз мумкинки, ўрта асрлар уйғониш даври фалсафасида плюралистик оқимлар ва қарашлар кенг тарқалган. Бунинг натижасида инсонлар дунёқараши ва жамият тараққиётида янги-янги назариялар пайдо бўлди. Бундай жараёнлар ижтимоий муносабатларнинг барқарорлашувига сезиларли таъсир ўтказди ва бугунги кунимизга қадар ўз долзарблигини йўқотмай келган. Президентимиз таъкидлаганидек: “Барчамизга яхши аёнки, инсон манфаатларини юрт тинчлиги, жамиятимиздаги ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат ва ҳамжиҳатлик муҳитидан ажратган ҳолда тасаввур этолмаймиз. Буларнинг барчаси бизнинг бебаҳо бойлигимиз ва уни кўз қорачиғидек асраш ҳар биримизнинг муқаддас бурчимиздир”[7.-Б.24.].

Библиография

1. АЙЗЕНШТЕЙН И.А. Тюркологический сборник.-М.:Наука, 1978.-стр.3.
2. БЕРДЯЕВ Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – Москва, 1989. – стр.432.
3. ВАСЕЧКО В.Ю., Пургин. Древняя и средневековая восточная философия. – Екатеринбург, Урал. 2017. – стр.163.
4. ЖЎРАЕВ Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.80.
5. КОНСТАНТИНОВ Ф. Современные проблемы философии и задачи философской общественности // Вопросы философии, 1972. – №1. – стр.35.
6. ЛАЭРТСКИЙ Д. О жизни, учения и изречениях знаменитых философов. – Москва, 1979. – стр.334.
7. МИРЗИЁЕВ Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови.-Т.:Ўзбекистон, 2017 йил.-Б.24.
8. РИККЕРТ Г.О понятия философии. – Москва: Логос,1910. – стр.33.
9. ЯСПЕРС К. Смысл и назначение истории. – Москва: Республика, 1994. – стр.443.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Конституциямиз қабул қилинганлигининг 25 йиллик муносабати билан бўлиб ўтган тантанали маросимда сўзлаган нутқидан.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000